

РАССМОТРЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Преподаватель кафедры русской филологии **Каюмова Г.С.**,
студентка 2-курса направления «Филология и обучение языкам: русский
язык» **Абдумаликова Нозанинбону**

Аннотация

В данной статье рассматривается становление и периодизация древнерусской литературы.

Ключевые слова: литература, жанр, периодизация.

Древнерусская литература возникла в XI в. и завершила своё развитие в конце XVII века. Она представляет собой начальный этап в истории русской литературы. Основная причина, объясняющая ее возникновение, связана с созданием древнерусского государства - Киевской Руси. По своим размерам и значению оно заняло одно из первых мест в Европе. Литература должна была помочь укреплению этого государства, поэтому её развитие тесно связано с историей Киевской Руси.

Предпосылкой появления древнерусской литературы послужили языческие предания и различные формы устного фольклора, которые оказали огромное влияние на русскую литературу, так как через него в литературу проникла народная идеология, народная точка зрения на изображаемые события. Славянская письменность зародилась лишь в IX веке нашей эры. До этого времени знания, былины передавались из уст в уста. Важной причиной возникновения литературы явилось принятие христианства на Руси 988 г. Это было важное политическое событие, которое позволило молодому государству познакомиться с богатой славяно-византийской культурой. После принятия христианства много книг было привезено в X-XI вв. из Византии и Болгарии. Болгарским и Византийским священникам, и их

русским ученикам надо было перевести и переписать книги, необходимые для молодого государства, а для этого нужна была письменность. Старославянский (древнеболгарский) и древнерусский языки были настолько близки, что Русь смогла использовать уже готовый старославянский алфавит-кириллицу. Кириллица была создана в 863 году братьями Кириллом и Мефодием, болгарскими просветителями.

Христианизация древнерусского государства сделала письменность потребностью, ведь без нее невозможна государственная жизнь, общественная, международные связи. Христианская религия не способна существовать без поучений, торжественных слов, житий, а жизнь князя и его двора, отношения с соседями и врагами отражались в летописях. Появлялись переводчики, переписчики. Все они были церковными людьми: священниками, дьяконами, монахами. На переписывание уходило много времени, а книг все равно было мало.

Древнерусские книги писались в основном на пергаменте, который получали после специальной обработки свиной, телячьей, бараньей кожи и был очень дорогим. Поэтому заказчиками книг могли быть лишь очень богатые люди - князья, бояре, церковь. Название произошло от г. Пергама, в Малой Азии, где впервые был изобретён этот писчий материал. Пергамент был желтее бумаги, толще, поэтому книги из него были объемистые.

Ремесленники и торговцы пользовались для переписки берестой (кора берёзы). Книги переписывались от руки и распространялись только в рукописном виде. В целях абзаца выделялись буквой красного цвета («красная строка»). Каждая буква вырисовывалась отдельно. В XIV веке на смену пергаменту пришёл более удобный материал для письма - бумага. Уставное письмо сменилось округлым почерком- полууставом, затем появилась скоропись.

В развитии древнерусской литературы выделяются 5 основных периода:

1. Письменные источники Киевской Руси: период охватывает XI век и начало XIII века. В это время создаются важнейшие жанры литературы: летопись, историческая повесть, житие, слово.

В Киеве и других русских городах с конца XI в. в Киеве, сестрой князя Ярослава, Анной было учреждено женское училище, первое в Европе. Литература XI- XII вв. явилось той базой, на основе которой произошло впоследствии развитие литератур России, Украины и Белоруссии. Основные памятники этого периода связаны с Киевом.

2. Литература второй трети XIII века и конец XIV века. Древнерусское государство переживает период раздробленности. Зависимость от Золотой Орды на много веков назад отбросила развитие культуры.

3. Конец XIV века, который характеризуется объединением княжеств северо-востока в одно Московское княжество, возникновением удельных княжеств, и начало XV века.

4. XV – XVI века: это период централизации Русского государства и появление публицистической литературы.

5. XVI – конец XVII века– это Новое время, на которое приходится появление поэзии. Теперь произведения выпускают с указанием автора.

Жанры древнерусской литературы

Летопись	Повествование о событиях исторической важности, расположенных «по годам», то есть в хронологической последовательности.
Повесть	Повествует о важнейших исторических событиях.
Хождение	Форма путевых записок, в которых русские путешественники описывали свои впечатления от посещения иностранных земель.
Житие	Описание жизни и деяния святых. Этот жанр создавался после смерти святого.
Слово	Образец торжественного красноречия

Список использованных источников

1. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М. 1979г.
2. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII в. Л. 1973г.
3. Лихачев Д.С. Возникновение русской литературы. М.-Л. 1972г.
4. Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI-XIII вв. М. 1980г.